

OS DESAFIOS E ENTENDIMENTOS DE COMO A EDUCAÇÃO EM REDE FAVORECE À APRENDIZAGEM, ÀS CONEXÕES E O NETWORKING

 DOI: 10.5281/zenodo.15213671

Thales Kroth de Souza

*Aluno especial do PPGED – Programa de Pós-Graduação em Educação da UEA –
Universidade do Estado do Amazonas*

E-mail: ksthales@gmail.com

RESUMO

A educação impacta e contribui efetivamente na profissionalização de jovens, na nutrição pelo saber, na praticidade em constituir avanços significativos nas profissionalizações para o desenvolvimento de uma região ou setor, com as oportunidades que o mercado oferece ou que o profissional cria. O estudo em questão trata-se de como a educação em rede favorece a performance e o desempenho do aprendizado com exemplos de treinamentos, educação corporativa e profissional no mercado a um encontro de interesses para se aprender a estar ativo, pois a inatividade é uma problemática para o processo educacional e restringe a dinâmica informacional e de formação. Os aspectos primordiais do ensino à distância promovem à acessibilidade e o fortalecimento das conexões entre as pessoas, havendo mais desenvolvimento das funções, haverá mais estudos para oportunidades educacionais. O destaque ou diferencial competitivo para um jovem no mercado de trabalho também pesa na formação complementar, podendo ser sentido pelo usuário através das conexões em rede, networking nos chats, salas de bate-papo virtuais, etc. A aprendizagem passa de presencial para a conexão virtual, do aprendizado individual para ser estimulado em grupo e personalizada, com conteúdo teórico para fluidez de ideias práticas, para objetivos assimétricos diagnosticados conforme a relação conteúdo e aprendizagem. Este estudo buscará qualificar a força matriz estratégica elaborada pelas conexões através da plataforma Moodle usando a procura de estudos sobre como a ferramenta pode ser usada como propulsora do conhecimento, do acesso para networking e mobilizações para o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Educação em rede. Networking com o Moodle. Conexão Virtual. Moodle.

ABSTRACT

Education impacts and effectively contributes to the professionalization of young people, nutrition through knowledge, the practicality of creating significant advances in professionalization for the development of a region or sector, with the opportunities that the market offers or that the professional creates. The study in question is about

how networked education favors performance and learning performance with examples of training, corporate and professional education in the market to a meeting of interests to learn to be active, as inactivity is a problem for the educational process and restricts the informational and training dynamics. The primary aspects of distance learning promote accessibility and strengthening connections between people, with more development of functions, there will be more studies for educational opportunities. The prominence or competitive advantage for a young person in the job market also weighs on additional training, and can be felt by the user through network connections, networking in chats, virtual chat rooms, etc. Learning goes from face-to-face to virtual connection, from individual learning to being stimulated in a group and personalized, with theoretical content to fluidity of practical ideas, to asymmetric objectives diagnosed according to the relationship between content and learning. This study will seek to qualify the strategic matrix force created by connections through the Moodle platform using the search for studies on how the tool can be used as a driver of knowledge, access to networking and mobilizations for the job market.

Keywords: Network education. Networking with Moodle. Virtual Connection. Moodle.

INTRODUÇÃO

Como a educação afeta diretamente a comunicação na sociedade contemporânea por meio das tecnologias educacionais podendo inclusive quebrar paradigmas de conceitos e estratégias para o ensino, as novas formas de recursos tecnológicos fundamentados como o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), as novas formulações de programas educativos com a intenção de fazer com que aguçam o interesse e as formações profissionais que capacitam para o mercado de trabalho promovem a motivação dos alunos com a produção de material didático muito mais inclusivo e de fomento para o processo educacional facilitando os desdobramentos sobre as posições da educação a distância por meio das discussões que ela se encaixa.

Há abordagens na literatura sobre como a comunicação cada vez mais objetiva fortalece a aprendizagem em rede. Seja na compreensão de Lévy sobre ciberespaço "no caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação" (1999, p. 92), ou segundo Castells (2002) sobre como vivemos na era da informação onde nela consolida-se uma nova forma urbana: a cidade informacional, fica já compreensível que os tempos modernos vinculados à internet e as ferramentas que se originaram tornaram os acessos mais práticos, nesse sentido, de acordo com o último autor, é

possível que exista um processo constituído por espaços de fluxos que formam o que ele chama de cidades informacionais, e quando olha-se para os mediadores, como o educador, Gómez (2000, p. 45) citado por Nunes et al. (2016, p.200) mostra que o educador é a conexão com outros players como grupos, instituições, sendo um negociador do ensino e de culturas conforme a prática da educação molda-se em rede. Pode-se citar neste contexto essa transição:

[...] É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 1999, p. 17).

Elementos instrucionais também são relevantes para a construção do comportamento de indivíduos e as atuações em rede em especial os comandos de ciberespaço os quais notabilizam as participações sociais para as compreensões de competência colaborativa de forma que o suporte atendido seja a inferência para o conhecimento, uma abordagem sobre o ciberespaço está na construção de conhecimentos e trabalhos em sala de aula virtuais nesses campos.

A educação focalizada na formalidade “é cada vez mais *blended*, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais.” (MORAN, 2015, p. 16) E exatamente como o ensino remoto em tempo real oportuniza uma formalidade para o aprendizado, o ensino à distância praticado em fóruns também constroem um espaço de colaboração e cooperação de saberes importantes para a disseminação do conhecimento. Sua influência e motivação para que permaneçam ativos é uma abordagem para a nutrição pelo saber e a conversão de elementos transcendentais de impacto global. O jovem ou adulto formado hoje poderá ser no futuro líder de pessoas e alicerce para novas transformações, se no presente o então recém-formado encara desafios citados em crise econômica, avanço da tecnologia, falta de mão de obra especializada e substituições de mão de obra humana (SILVA et al., 2020, p.1), enfatiza-se como a busca pode ser complexa, todavia é com a geração Z ou *Millenial*, conhecida também como geração digital, que instrumentaliza a explosão do acesso das mídias digitais para a educação e potencializa em fazer atividades diversas e conseguir focar os múltiplos assuntos (CHIAVENATO, 2020).

São através dessas descobertas que a educação em rede se ressignifica para a construção do ensino em rede.

Alguns problemas no sistema educacional são "analfabetismo, analfabetismo funcional, péssima qualidade do ensino público, especialmente o básico, incertezas sobre o ensino médio, expansão acelerada e desequilíbrios no ensino superior." (USP, 2018) Problemas ocasionados por falta de verificação pública e de desempenho consistente em termos e padrões internacionais são considerados de razoabilidade como medida. E o mesmo periódico usado para transcrever os problemas comuns afirma que aprimoramentos e aperfeiçoamentos na base desde investimentos maiores na educação primária para haver equilíbrio com a educação superior serão importantes, no entanto o Brasil gasta muito com educação e a competitivamente do que os países desenvolvidos com cerca de 5,7% do PIB - Produto Interno Bruto e 54% a mais do que os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), envolvendo 36 países. Problemas de eficiência em termos relativos prejudicam a performance brasileira, desde os processos burocráticos, revisões do gasto público, muitos recursos para o ensino superior e não haver uma contrapartida produtora do investimento para fortalecer o setor e o pleno desenvolvimento da especializada mão de obra. Levanta-se também a ideia de fraudes nas contas públicas e também que haver mais parâmetros para comparar como a educação pode ser melhorada e gerenciada (JUSTINO, 2019). Destes tópicos todos apresentam-se e enfatizam-se a capacidade de gestão da moderna educação diferenciar-se mediante qualquer problema de ocorrência pela estratégia em pesquisar e ser pesquisado, se o sistema educacional com todos os seus entraves, para que um novo contexto seja uma possibilidade e discutido, acerca de suas deliberações correntes, também aperfeiçoa outras maneiras de ensinar e compara a educação brasileira com outros aspectos regionais, nacionais e internacionais.

Outros problemas vinculados às educações em rede e virtual conforme Maciel (2003) citados por SOUZA e SIMON (2015) mostram que os AVAs provocam uma espécie de solidão e também ausência de comprometimento dos alunos quando não estimulados, e também que, mesmo que os canais de experiência de aprendizado tenham diferentes propostas e designs como com os em AVAs: "Moodle, Teleduc, Eureka, AulaNet, WEbCT, Blackboard, LearningSpace, entre muitos outros" (SOUZA e SIMON, 2015), o ser humano busca a relação de pertencimento social falado por

Maciel (2013) citado por Souza e Simon (2015) como a caracterização dos usuários com as mídias através do compartilhamento das informações e conhecimentos virtuais, também com PRIMO (2006) apud SOUZA e SIMON (2015), intensificam a mesma ideia sobre como a solidão implica-se na comunidade em rede; CASTELLS (2003, p.7) apud SOUZA e SIMON (2015, p.3) mostra que “a formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de informações energizadas pela internet”, assim, diversos interesses problematizam mais conceituações da educação e dos conteúdos trabalhados reforçando o isolamento e não atraindo a diversidade de ideias em elaboração razoável com a proposta requerida. Nesse canal e dessa forma, a educação em rede apresenta impeditivos para seu melhor desenvolvimento e compreensão de seus trabalhos para ter relevância construtiva social sobre os problemas e as melhores maneiras de ensinar, pois são os melhores esforços para a educação que solidificam os papéis dos educadores.

O ciberespaço aparece com uma tempestividade duvidosa quanto aos usuários os quais enfrentam problemas de não aceitação de ideias de pares, o que mostram-se incompreensível somente para os debates não como ferramenta, pois os conteúdos a serem reforçados inclusive como as principais MOOCs como “Coursera, EdX, Udacity, MiríadeX e Veduca” (SOUZA e SIMON, 2015, p.7) que conquistam cada vez mais públicos pela facilidade de estudos em universidades conceituadas como Stanford University, Harvard University, Wharton, Kellogg, universidades norte-americanas, universidades europeias e do mundo todo, incluindo o Brasil, favorecem o pedido de aprender a aplicação do conhecimento, mas não a tratar como meio ou o que fazer com o mesmo. Se custos baixos e cursos em larga escala possibilitam ascensão de maturidade profissional e de mercado, o retorno de conclusões parecem ser amenizados (SIEMENS, 2013 apud SOUZA e SIMON, 2015, p. 7) pela duração e impeditivos como interação dos alunos, organização e gestão de estudos, desenvolvimento de competências. São problemas complexos e tratados indiretamente pela formulação da educação à distância e protagonizada pela matéria conectiva da acessibilidade destes instrumentos; se no passado havia dificuldades de obter informação, a educação em rede fortalece em um ponto tornando-as acessível, e problematiza o seu caráter mais genérico.

Se apontar informações sobre a suficiência dos que formam os pilares da educação encontram-se tanto em tutores, professores, coordenadores e alunos, e em cada um verifica-se as competências que se validam pela originalidade do ensino o qual é aqui que podem ser requeridos como cordialidade, capacidade de aceitação, honradez e empatia para tutores online (ARETIO, 2002, apud MATTAR et al., 2020), com as habilidades pedagógicas e competências administrativas para os coordenadores pedagógicos incluindo virtuais (SILVA, 2021), para os professores que podem haver diferenciação por estudos se desejar aspectos de competência dos professores de graduação à distância como competências essenciais, distintivas, organizacionais, suporte e dinâmicas (adaptado de Mills et al., 2002, p. 13 apud Fleury e Fleury, 2004, p. 47 citado por Santana e Pinto, 2016, p. 4) e também habilidades técnicas para mediação de aulas, transformação das experiências e da atratividade como professor de pós-graduação a distância com Gomes, Saragoça e Domingues (2011), podendo-se pontuar mais aprofundadamente diversas outras habilidades em comunicação, conhecimentos específicos, além dos teóricos e práticos para a realização dos encontros síncronos e assíncronos, virtuais e remotos, estratégicos via planejamento anunciados antes do início de um curso e extraordinários servindo como opcionais e posteriores. O que cabe ao tipo de vínculo e enunciado como competência docente para uma parte do pilar do estudo é que o profissional tende a se transformar muito mais na prática envolvida da inteligência educacional do que pela troca afluente em sala de aula; é no ciberespaço, exemplificado nesse estudo, um encontro de possibilidades para progressão do desenvolvimento em educação à distância que encontra-se a razoabilidade do sucesso desse ensino.

"A extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade. Das substâncias e dos objetivos voltamos aos processos que o produzem. Dos territórios, pulamos para o nascente, em direção às redes móveis que os valorizam e as desenham. Dos processos e das redes, passamos às competências e aos cenários que as determinam, mais ainda. Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e colocam em sinergia as competências. Do design à estratégia, os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital. Ubiquidade da informação, documentos interativos interconectados, telecomunicação recíproca e assíncrona em grupo e entre grupos: ciberespaço faz dele o vetor de um universo aberto. Simetricamente a extensão de um novo espaço universal dilata o campo de ação dos processos de virtualização" (LÉVY, 1999, p. 49-50).

Então, não só na delimitação onde comportam-se às conexões, mas também para uso da educação colaborativa, corporativa e estimulada para o mercado de trabalho, usuários tendem a ter uma nova forma de experiência educacional quando a virtualização transforma-se em um ciberespaço mais produtivo para seu processo de ensino. Os recursos e ferramentas disponibilizados em uma rede social possuem diversos benefícios como a influência e o engajamento sobre os resultados (DUCCI & TEIXEIRA, 2011), assim, ciberespaços que são parte da educação em rede possuem elementos eficientes para proporcionar uma dinâmica construtiva para o benefício final que é o saber e conectar o usuário/aluno para o mercado de trabalho com outros usuários e favorecer contratações, indicações e o networking.

É na construção cooperativa, também, que o ensino precede uma outra abordagem em discussão sobre o pilar educativo, como nos estudos de Xia (2020, p. 524), sobre como uma plataforma de comunicação pública pode oferecer para o processo educacional uma opção em comunicação remota e oportuna quando "colocam tarefas de aprendizagem em grupos WeChat" [...] e "os pais podem usar os grupos QQ ou WeChat para comunicar as tendências de aprendizagem dos alunos, problemas ou soluções encontradas, para que professores e pais possam obter interação remota nessas redes." Plataformas de comunicação que conectam o controle de pais e responsáveis apresentam estudos experimentais como um meio para conectar os alunos com a escola por meio físico, a educação e a percepção de seu nível com a qualidade do aprendizagem também pelo meio físico, o digital mostra-se muito adaptável para realização e construção de caminhos e trabalho da escola com seus alunos, mostra-se muito como um processo provocado pela pandemia de COVID-19 a partir de 2020 e também em outros lugares do mundo fizeram a exploração de novos ciberespaços para a integração de um novo caminho sustentável, e que mantivesse o mesmo passo para o desenvolvimento educativo.

Com as informações introdutórias de diversos estudos, o artigo intensifica uma pesquisa na literatura para identificar os principais problemas e desafios da educação em rede, como as conexões favorecem ou atrapalham as dedicações por meio dos alunos e quais são os impeditivos fundamentais encontrados. O estudo também direciona estudos que mostram como o aluno em seu processo de aprendizagem observa o mercado de trabalho e qual a ponte para que esse processo que começa desde o início do saber passando para o fundamental e a

educação média, até mesmo atingindo o conhecimento superior tem o principal foco. Na caracterização destes temas, há oportunidades de se debater mais especificamente a visão da educação em rede e novas pesquisas que podem influenciar processos, principalmente na gestão educacional, canais de comunicação educacionais e a configuração da moderna educacional mais líquida, flexível e também “figital” ou híbrida, ou seja, convergência da escola de ações do meio físico, digital e social.

Este artigo foi realizado para aprovação na disciplina *MEDU08* – Educação, Comunicação e Tecnologia, enquanto Aluno Especial do PPGED – Programa de Pós-Graduação em Educação na UEA – Universidade do Estado do Amazonas, sob orientação da professora Dra. Carolina Brandão Gonçalves. A disciplina eletiva teve como interesse estudar a educação e comunicação na sociedade contemporânea, paradigmas emergentes de ensino e aprendizagem na sociedade da informação e da comunicação, a função dos recursos tecnológicos e sua apropriação no tempo e espaço, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e programas educativos e produção de material didático. Realizado no primeiro semestre de 2021, com carga horária de 60 horas e 04 créditos, foi obtido o conceito A.

FUNDAMENTAÇÃO

Realmente, para que a construção do conhecimento possa ser realizada com consistência e qualidade apropriados, há de se colocar em evidência que a participação dos envolvidos deve ser concretizada de forma que as melhorias sejam sempre revistas e o comprometimento esteja alinhado. “Há que se distinguir, entretanto, a possibilidade de aprender usando estes mecanismos com a concretização desse aprendizado. Em geral, em redes onde isso de fato ocorre, há uma política de participação e um comprometimento dos sujeitos que favorece a construção coletiva de conhecimento. O mero uso de ambientes digitais sofisticados não implica em melhoria das práticas de aprendizagem.” (MENEZES, ARAGÓN, ZIEDE & CHARCZUK, 2013) Dessas políticas de participação, entende-se que “professores e pesquisadores podem, em princípio, criar condições para um duplo movimento, da pesquisa para a prática e da prática para a pesquisa, por meio da participação de seus membros em relações de engajamento mútuo” (EL-HANI & GRECA, 2011, p. 583), pois é através dessa prática que as relações de

aprendizagem se fortalecem e “podem culminar, por sua vez, na construção de projetos realizados de maneira colaborativa e situada, com a participação de professores em todas as suas etapas, no contexto concreto das salas de aula.” (EL-HANI & GRECA, 2011, p. 583)

O ambiente virtual tem caráter similar com essas mesmas práticas, o esforço para que a participação tenha relevância faz do posicionamento de tutores e professores virtuais a busca pelo comprometimento e a responsabilidade pela interação. “A moderação online desenvolve-se como uma atividade reguladora dos processos de organização dos grupos e das aprendizagens realizadas em ambientes virtuais, com particular incidência para as formas de dinamização, gestão e acompanhamento” (DIAS, 2008, p. 6). É o posicionamento moderador dos participantes, principalmente do professorado, que o ambiente virtual terá peso para os discentes engajarem-se melhor. O próprio engajamento por si só já é uma atividade tendo em vista o maior apuro possível, pois é através do fluxo de informações e conteúdos que as trocas de diálogos ocorrem, e mesmo se de uma imersão haver interação online (DIAS, 2008, p. 5), seja na potenciação dos alunos (HOLANDA, PINHEIRO & PAGLIUCA, 2013, p. 409), ou com estratégias para com a forma e desenvolvimento de atuação e desenvolvimento pedagógico (EL-HANI & GRECA, 2011, p. 593), a concepção do ambiente que possuir atratividade terá impacto decisório para a qualidade do ensino e a mobilização dos participantes em praticarem as atividades (MENEZES, ARAGÓN, ZIEDE & CHARCZUK, 2013).

Antes mesmo de ocorrer essa interação, o discente precisa ingressar em um AVA e sua participação pode ser supervisionada através dos e-mails pessoais, participação silenciosa através de chats, registros de atividades, meios indiretos e diretos como na conclusão de atividades, exercícios, testes virtuais, entre outros (EL-HANI & GRECA, 2011, p. 589) e por meio de um projeto integrador ou teste virtual para aplicação dos conhecimentos teóricos (ALMEIDA, MAZZON, DHOLAKIA & NETO, 2011). O tutor/professor virtual é responsável por “motivar o aluno a fortalecer sua autoaprendizagem e a colaborar com os outros alunos, de forma a ampliar o compromisso pedagógico” (HOLANDA et al., 2013), a partir desse esforço em conjunto que o aluno passa para outro nível a colaborar também para seu próprio aprendizado, de outros e, por meio dessa conectividade, favorecer a aprendizagem em rede.

O ambiente operacional também é um ponto específico de importância, principalmente se os alunos, que são clientes da instituição de ensino, participam de comunidades virtuais e, interessados com a qualidade de ensino, falam sobre melhorias (SHANG, CHENG & LIAO, 2006), interagindo ora com a equipe técnica em alguma questão pontual, ora com a coordenação pedagógica e com os demais participantes, pois é através de sua participação que se favorece a confiança na marca de ensino e no apoio aos outros membros da comunidade virtual para que participem e pontuem seus comentários (DIAS, 2008, p. 5). Através da participação coletiva, as novas concepções pedagógicas são experimentadas (MENEZES, ARAGÓN, ZIEDE & CHARCZUK, 2013) e os fundamentos para a organização da aprendizagem dá-se com as diretrizes estratégicas de ensino e “os procedimentos resultantes podem ser empregados com vantagem para investigar e representar uma variedade de opiniões e comportamentos da comunidade virtual que influenciam a escolha do consumidor” (KOZINETS, 2000, p. 3). É para o discente que a coordenação traçará estratégias em seu aprendizado e a instituição buscará estratégias de mercado para relevância de seu nome. A combinação dessas estratégias que fomentará as conexões em rede para a crescente de comunidades e negócios virtuais onde o estabelecimento destes cultivam os relacionamentos intrapessoais (LIN, 2007), a partir das conexões de ensino, mas como parte de um ciclo que pode se iniciar de forma externa ou associada, que essas conexões migram para o mercado de trabalho.

O networking, o qual está sendo desenvolvido em dispositivos móveis, possui orientação como qualidade de conteúdo através de uma parte de desenvolvimento percebido, influencia a atitude e a intenção comportamental (CHEONG & PARK, 2005). O networking é um elemento-chave criado a partir de conexões que “são os elementos que vão criar a estrutura na qual as representações formam as redes sociais” (RECUERO, 2011, p. 148); são as interações no ciberespaço que permitem haver particularidades nos processos e importância para o estudo das redes. (RECUERO, 2009, p. 10)

No estudo de Júnior (2020), 22,9% dos usuários recomendam que o networking seja realizado com qualidade e 54,3% pela promoção de debates de qualidade e compartilhamento de conhecimento. A visibilidade para o networking, como em uma rede social como a LinkedIn, possui diversos aspectos elencados

(DOS SANTOS ARAÚJO, 2018, p. 1) que atraem as conexões em rede e influenciam o mercado de trabalho.

Este estudo analisou 6 resultados de busca através do Google Scholar com a pesquisa-chave “networking moodle”, no período de 2002 a 2022 com objetivo de identificar características que estão na literatura da ocorrência de networking em sistema educacional no Moodle.

Escolheu-se essa ferramenta educacional por conta de sua abrangência de ensino, tratamento em cursos de extensão, praticidade em seu manuseio e compreensão de que há estudos finitos na mesma magnitude que deve-se aprofundar a utilização, tratamento, uso e relevância para processos educacionais nos sistemas de instituições de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro estudo “Technological and pedagogical uses of ICT: A case study in Vietnam” ou “Usos tecnológicos e pedagógicos das TIC: um estudo de caso no Vietnã”, os autores apresentam características da aprendizagem social onde o “uso social de networking, Moodle e fóruns online para promover a aprendizagem colaborativa e atividades sociais” (DANG, LE & NGO, 2013, p. 27). Quando estão apresentando um estudo de caso no Vietnã sobre o uso das tecnologia da informação e comunicação na tecnologia e na pedagogia, a apropriação é de que sistemas educacionais auxiliam na construção em promover o engajamento.

No segundo estudo “Understanding student’s behavioural intentions to use e-learning system in higher education institution in Klang Valley, Malaysia” ou “Compreendendo as intenções comportamentais do aluno para usar o sistema de e-learning em instituição de ensino superior em Klang Valley, Malásia”, os autores esclarecem o avanço fornecido pelos sistemas de gestão de aprendizagem os quais forneceram ferramentas para construir e aperfeiçoar atividades de avaliação e instrução (NEYLAND, 2011 apud MA'ARUF & TENG, 2016, p. 4). Eles também citam outras plataformas de aprendizagem além do Moodle e Blackboard, como LMS - Learning Management System ou Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem, e outros materiais suplementares virtuais.

No terceiro estudo “Audience-analysis and support for dynamic interactive communication and educational model—a new paradigm for school” ou “Análise de

audiência e suporte para comunicação dinâmica interativa e modelo educacional – um novo paradigma para a escola”, os autores analisaram o “apoio da inovação tecnológica e o modelo educacional escolar com o *Audience*, um projeto experimental de inovação tecnológica. O projeto envolve 200 alunos do Centro Provincial de Formação Profissional CTS "Luigi Naudina" de Bozano, Itália. Utilizaram a plataforma Moodle, através do e-learning Copernicanos, para avaliar e medir performance, competências, nível de conhecimento e resultados dos alunos” (NEVOLA & CARESIA, 2011).

No quarto estudo "Movendo-se para o Moodle: criando instruções on-line a partir de uma aula de educação continuada de MISA", a autora estuda a “busca traduzir instruções on-line de como dominar um curso de sistema de gestão (cm) e usar outros materiais socioinstitucionais, para converter uma educação continuada (EC) para um público maior. O Instituto incluiu aplicações práticas e networking informacional em suas aulas, além do Moodle, um sistema de gestão de cursos, que é um pacote de software livre e de código aberto, os participantes foram escolhidos pela Biblioteca Médica Regional, como plataforma de desenvolvimento” (MAGEE, 2007). Este estudo implicou na condução prática do networking como estratégia para atratividade de aulas.

No quinto estudo “The Effects of Teacher ICT Skills, Beliefs and Training on ICT Integration among Teachers in Malaysian Schools” ou “Efeitos das habilidades, crenças e treinamento de professores em TIC na integração de TIC entre professores nas escolas da Malásia”, o autor afirma que “os professores que usam aplicações avançadas de TIC (como programação, banco de dados, etc), e também redes sociais, Moodle, fóruns online e videoconferência, também eram usuários frequentes de TIC em atividades de ensino e aprendizagem, usavam em seu trabalho cotidiano e como comunicação com seus alunos, além de seus pares, pais, monitoramento de estudantes e de pesquisa” (JAMIAT, 2012, p. 116). Então, este relaciona diversas pontes para convergir nas Tecnologias da Informação e Comunicação e como a transição entre as ferramentas facilita a aprendizagem e favorece a aprendizagem em rede quando integrada.

No sexto estudo “Uso de las TIC en la asignatura de educación física de secundaria en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares” ou “Uso das TIC na disciplina de educação física no ensino médio na Comunidade Autônoma das Ilhas Baleares”, destaca que há “inúmeros recursos digitais que atualmente encontram-se

na web como os blogs educativos, as redes sociais, as plataformas de ensino virtual como Moodle, Edmodo, Dotídeos e outras aplicações web as quais permitem que você compartilhe informações e facilite o processo de e-learning de maneira rápida e cômoda” (ZIEROF MÍNGUEZ, 2018, p. 16). O autor também, ao citar Tirado (2010), afirma que “no caso do Moodle, este concretamente amplia a diversão desde a plataforma puramente divulgada e nos permite entre outros aspectos:

- organizar os conteúdos de uma perspectiva estrutural e temporal (facilita a gestão dos recursos documentais e multimídia, como as atividades a realizar e sua temporalização);
- interagir com o aluno de forma fluida e por tanto, autorizar individualmente as tarefas solicitadas;
- introduzir temas de debate de atualidade a partir de notícias, artigos, filmes;
- usar facilmente fóruns, diários, questionários, materiais, pesquisas, tarefas;
- e gerenciar as qualificações” (ZIEROF MÍNGUES, 2018, p. 42).

O trabalho do sexto estudo também mostra que 29 professores de 52 pesquisas usam o Moodle como gestão de cursos, apresentando-o como o mais conhecido dos cursos TIC; 69,1% afirma conhecer e haver utilizado alguma vez, todavia apenas 1 de 52 professores conhece as possibilidades da plataforma. Outros dados sobre o Moodle:

- 69,2% utilizam (maioria do setor público, 73,2% contra e 54,5% do privado);
- 23,1% nunca utilizaram (setor público com 24,4% contra 18,2% do privado);
- e 7,7% já tinham ouvido falar (a maioria do privado de 27,3% contra 2,4% do público).

Figura 1 – Conhecimento da plataforma Moodle entre os pesquisados.

Gráfica 40. Conocimiento de la plataforma Moodle entre el PEF

Fonte: MÍNGUEZ (2018), p.99, figura 2.

Tabela 1- Conhecimento da plataforma Moodle e centro de trabalho.

			DATOS DEL CENTRO		Total
			público	privado/concertado	
41.- ¿Conoce la plataforma Moodle?	Si, la he utilizado	Count	30	6	36
		% within DATOS DEL CENTRO	73,2%	54,5%	69,2%
	Si, pero no he utilizado nunca ninguna	Count	10	2	12
		% within DATOS DEL CENTRO	24,4%	18,2%	23,1%
	No, pero he oído hablar de ellas	Count	1	3	4
		% within DATOS DEL CENTRO	2,4%	27,3%	7,7%
Total		Count	41	11	52
		% within DATOS DEL CENTRO	100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 16. Conocimiento de la plataforma Moodle y centro de trabajo

Fonte: MÍNGUEZ (2018), p.110.

O último estudo foi o que apresentou o maior número de informações sobre a busca caracterizada e trouxe propriedades mais inteiras na literatura, ainda assim, há muita falta de informações sobre a percepção de que zonas de aprendizagem podem ser melhores discutidas. Há questões envolvendo também o ecossistema educacional em rede no aprimoramento com o networking, os entendimentos que as conexões podem aperfeiçoar intrinsecamente a conectividade e os trabalhos em equipe, pois o quarto estudo trouxe um esforço para exemplificar que a plataforma Moodle também é aliada para para a aprendizagem e notadamente ambientes que incluem atividades práticas são melhores trabalhadas.

Apesar de todos os estudos serem de tempos distintos: 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 e 2020, todos seguiram suas linhas racionais para suas questões:

- quatro estudos estavam na área de tecnologia da informação e comunicação – TIC (NEVOLA & CARESIA, 2011; JAMITA, 2012; DANG, LE & NGO, 2013; ZIEROF MÍNGUEZ, 2018);
- um estudo sobre gestão educacional (MA'ARUF & TENG, 2016); e
- um estudo sobre Moodle (MAGEE, 2020).

Ainda para a construção da base de dados, as fontes vieram principalmente de ResearchGate (3), Berjaya Journal of Services & Management (1), CiteSeerX (1) e DSpace UIB (1).

“A apropriação da abordagem construtivista pela literatura que trata sobre educação a distância é implícita, revelando a lacuna gerada pela falta de estudos empíricos e pela própria complexidade de sua aplicação e o encadeamento de variáveis presentes no fenômeno educativo, quadro que sinaliza nitidamente a existência um nicho para realização de novas pesquisas” (VASCONCELOS, YOSHITAKE, FRANÇA & CAVALCANTI, 2015, p. 346).

Outros estudos e pesquisas sobre abordagens similares podem ser feitas, principalmente no que tange ao conectivo “networking Moodle” onde o trabalho em rede dentro de um sistema de gestão educacional protagoniza melhores esforços para a qualidade e o direcionamento de atenções para a aprendizagem mais disruptiva, interpretativa e com tecnologias diversas envolvendo metaverso, inteligência artificial, outras ferramentas e plataformas de apoio e gestão.

É a possibilidade da pesquisa se qualificar, reescrever novos horizontes e colaborar para a academia e seus tempos que a capacidade educacional humana e também a inserção do ecossistema transcendente de aprendizagem que estudos podem ser conectados com outros problemas de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou entender a relação direta do networking ou trabalho em rede com um sistema educacional como o Moodle. Com novas abordagens como "a partir de novas práticas organizacionais e de gestão de recursos humanos e novas formas de se relacionar com os pais dos discentes" (SOUZA, 2019) as conexões inter-relacionais sofrem alteração direta e parte para novas transformações para o ensino em rede.

O ecossistema discutido tentou trazer informações e dados mais técnicos para facilitar que a dinâmica do banco de dados pudesse ser mergulhado no campo social como parte da motivação do aluno integrante da plataforma virtual e para o caminho norteador escolhido nesta pesquisa. O público pesquisado no sexto estudo mostra que o setor privado não utiliza a plataforma Moodle como oportunidade de conexão, networking e interação social para almejar oportunidades e esta questão

não trabalhada em instituições de ensino e também pouco discutidas na literatura é um problema que serve como instrução para pesquisas, trabalhos e estudos futuras na busca por outras tendências e melhorias para a educação em rede.

Algumas ideias ficaram mais claras quando os fundamentos das redes sociais aprimoraram as conexões. Aparece nítido e expressado pelo dois primeiros estudos que a gestão de informações oferecida em plataformas de aprendizagem e aplicativos facilitam a natureza reflexiva dos estudos de comunicação e as ferramentas sociais facilitam o engajamento, também influência, para que o tutor ou professor virtual fomentem o debate e as discussões em chats, fóruns e ferramentas de discussão.

Embora poucos, os estudos foram sucintos em questionar o direcionamento da pesquisa para abrir novos pontos estratégicos de estudo, como nas pesquisas quatro e cinco: em como outra plataforma de comunicação ou mesmo rede social como Facebook, TikTok, Instagram ou Twitter e outras ferramentas usadas como AVAs – Avaliações Virtuais de Aprendizagem podem melhorar a influência e relação social do professor com os discentes e se a maturidade em saber das ferramentas disponibilizadas nesses aplicativos são de conhecimento e uso de seus usuários. São de pontos estratégicos como esse que uma pesquisa pode influenciar o comportamento e até a natureza contributiva de um aprendizado. Ora, se o esforço pode ser mais livre para se ousar inovar no processo educacional, talvez a significância de transformar uma aula aberta em um convite para o aluno reforçar seu conhecimento através do compartilhamento e das quebras de rupturas de ciências, a tecnologia seria uma alavanca para seu próprio protagonismo. Por o aluno no centro do ensino também revela uma tendência na ferramenta social de aprendizagem.

Se a geração 'figital' atua e relaciona-se com as ferramentas mais facilmente, assim é possível papel da academia a pesquisa sobre fatores que podem aperfeiçoar essa tendência e a responsabilidade da instituição de ensino, através dos atores, professores, tutores, coordenadores, inclusive do próprio aluno o fortalecimento para que a razão 'escola versus comunicação' esteja mais alinhada e pertinente às inovações de mercado. Essa condução maximiza o contraste da forma de atuação da organizações escolares.

O uso de networking informacional também é um ponto-chave para o Moodle, ter uma conexão maior com os professores. A sugestão dos professores e alunos

realizarem curso introdutório da ferramenta para conhecer todas suas oportunidades, interações e meios é uma opção para ser eletiva. O preenchimento de informações para tornar a plataforma completa, o perfil atualizado, a inclusão de outros links para conectar-se com outras plataformas ou redes e outras sugestões não só técnicas e operacionais como também profissionais e de networking, essencialmente, nasce de uma ruptura de ensino para gestão de aprendizagem em um ecossistema de educação profissional. Será este novo propósito também identificado uma nova abordagem em síntese deste estudo e para uma perspectiva futura.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. O; MAZZON, J. A; DHOLAKIA, U; NETO, H. F. M. **Os efeitos da participação em comunidades virtuais de marca no comportamento do consumidor: Proposição e teste de um modelo teórico.** ANPAD, V.15, N.3, Art. 1, p. 366-391, maio/junho de 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rac/a/SHTXBvJ5nFzCSD3tqxTGqPt/?lang=pt&format=pdf>

Acessado em: 12 de outubro de 2022.

CASTELLS, M. **A Sociedade em rede.** 6 ed. Vol. 1, São Paulo, SP: Paz e Terra, 2002. Disponível em:

<https://globalizacaoeintegracaoregionalufabc.files.wordpress.com/2014/10/castells-m-a-sociedade-em-rede.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

CHEONG, J. H.; PARK, M.C. **Mobile internet acceptance in Korea.** Internet Research, Vol. 15, N.2, pp. 125-140, 2005. Disponível em:

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10662240510590324/full/pdf>

Acessado em: 12 de outubro de 2022.

CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel da Gestão do Talento Humano.** 5 ed. São Paulo: Atlas, 2020.

DANG, X. T.; LE, P. Z.; NGO, V. G. **Technological and pedagogical uses of ICT: A case study in Vietnam.** ResearchGate, 16 de dezembro de 2013. Disponível em:

[https://www.researchgate.net/profile/Giang-Ngo-](https://www.researchgate.net/profile/Giang-Ngo-4/publication/259346455)

[4/publication/259346455_Technological_and_pedagogical_uses_of_ICT_A_case_study_in_Vietnam/data/02e7e52b256bf2a530000000/techno-pedagogical-uses-of-ICT-thu-et-al-2.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Giang-Ngo-4/publication/259346455_Technological_and_pedagogical_uses_of_ICT_A_case_study_in_Vietnam/data/02e7e52b256bf2a530000000/techno-pedagogical-uses-of-ICT-thu-et-al-2.pdf) Acessado em: 12 de outubro de 2022.

DIAS, P. **Da e-moderação à mediação colaborativa nas comunidades de aprendizagem.** In: Educação, Formação & Tecnologias; Vol.1(1), pp.4-10, maio de 2008. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2899176.pdf>

Acessado em: 12 de outubro de 2022.

DOS SANTOS ARAÚJO, S. P. **Recrutamento e seleção via LinkedIn no contexto de uma empresa de consultoria de recursos humanos.** FEP - U. Porto, 2018. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/116480/2/296384.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

DUCCI, N. P. C.; TEIXEIRA, R. M. **As redes sociais dos empreendedores na formação do capital social: um estudo de casos múltiplos em municípios do norte pioneiro no estado do Paraná.** Cadernos EBAPE. BR, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, Artigo 2, p. 967-997, 2011. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/5229/3963> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

EL-HANI, C. N; GRECA, I. M. **Participação em uma comunidade virtual de prática desenhada como meio de diminuir a lacuna pesquisa-prática na educação em biologia.** Revista Ciência & Educação - UNESP, V.17, N.3, p.579-601, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/Qw6xCCKTK6gg5B4Gz4RrxzJ/?lang=pt&format=pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

GOMES, G.; SARAGOÇA, V. A. M. DOMINGUES, M. J. C. S. **Competências para a docência on-line: Percepção de professores de pós-graduação no ensino à distância.** RPCA - Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v.5, n.3, p. 15-33, set/dez 2011. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/pca/article/view/11002/7797> Acessado em: 25 de julho de 2022.

HOLANDA, V. R; PINHEIRO, A. K. B; PAGLIUCA, L. M. F. **Aprendizagem na educação online: análise de conceito.** Revista Brasileira de Enfermagem, 66(3), p.406-411, maio/junho de 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/nc6YL3ny8NhrR4cGKps95wy/?lang=pt&format=pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

JAMIAT, N. **The Effects of Teacher ICT Skills, Beliefs and Training on ICT Integration among Teachers in Malaysian Schools.** ResearchGate, fevereiro de 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Nurullizam_Jamiat/publication/321951468_The_Effects_of_Teacher_ICT_Skills_Beliefs_and_Training_on_ICT_Integration_among_Teachers_in_Malaysian_Schools/links/5c876a1692851c831973dd7d/The-Effects-of-Teacher-ICT-Skills-Beliefs-and-Training-on-ICT-Integration-among-Teachers-in-Malaysian-Schools.pdf Acessado em: 12 de outubro de 2022.

JÚNIOR, P. F. S. **Construindo comunidades virtuais e reputação digital a partir de conteúdo e relacionamento no LinkedIn.** PUC-SP, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/23874/1/Paulo%20Fernando%20Silvestre%20Junior.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

JUSTINO, G. **Brasil precisa investir menos no ensino superior para equilibrar gastos com educação?** Jornal Zero Hora, 2019. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/04/brasil-precisa->

[investir-menos-no-ensino-superior-para-equilibrar-gastos-com-educacao-cjuj4hmgu02ou01rtia9vtf48.html](#) Acessado em: 25 de julho de 2022.

KOZINETS, R. V. **The field behind the screen: Using the method of netnography to research market-oriented virtual communities.** Journal of Marketing Research, junho de 2000. Disponível em: http://kozinets.net/wp-content/uploads/2009/07/field_behind_round1_rev.pdf Acessado em: 12 de outubro de 2022.

LÉVY, P. **Cibercultura.** Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. Disponível em: http://www.giulianobici.com/site/fundamentos_da_musica_files/cibercultura.pdf Acessado em: 12 de outubro de 2022.

LIN, H.F. **The role of online and offline features in sustaining virtual communities: an empirical study.** Internet Research, Vol.17, N.2, pp.119-138, 2007. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10662240710736997/full/pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

MA'ARUF, M.N.B.; TENG, P. K. **Understanding student's behavioural intentions to use e-learning system in higher education institution in Klang Valley, Malaysia.** BERJAYA Journal of Services & Management, Vol. 6, 03-15 de julho de 2016. Disponível em: https://journal.berjaya.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/July-2016_3-15.pdf Acessado em: 12 de outubro de 2022.

MAGEE, S.; LYNCH, C.; LYONS, M.; MURRAY, S.; NEEDHAM, M. **Recognition of Prior Learning in Further Education and Training (FET) in Ireland.** PLA Inside Out: An International Journal on Theory, Research and Practice in Prior Learning Assessment, p. 41-86. 2007. Disponível em: https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma07/ma07_mla_invitation.html Acessado em: 12 de outubro de 2022.

MATTAR, J.; RODRIGUES, L. M. M.; CZESZAK, W.; GRACIANI, J. **Competências e funções dos tutores online em educação à distância.** EDUR - Educação em Revista, v. 36, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/wDMtcl9SsDw5ZMFLfxr98Cw/?lang=pt&format=pdf> Acessado em: 25 de julho de 2022.

MENEZES, C. S; ARAGÓN, R; ZIEDE, M. L; CHARCZUK, S. B. **Arquiteturas pedagógicas para a aprendizagem em rede no contexto do seminário integrador.** CINTED-FURGS, V.11, N. 2, novembro de 2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/220273/000906976.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

MORAN, J. M. **Mudando a educação com metodologias ativas.** In: SOUZA, C. A. de; MORALES, O. E. T. (Org.). Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf Acesso em: 25 de julho 2022.

NEVOLA, L.; CARESIA, M. **Audience-analysis and support for dynamic interactive communication and educational model - A new paradigm for school.** eLearning & Software for Education, N.2, p.24-29, julho de 2011. Disponível em: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=132740> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

NUNES, L. L. S. T.; ROSA, L. Q.; SOUZA, M. V.; SPANHOL, F. J. **Educação em rede: Tendências tecnológicas e pedagógicas na sociedade em rede.** Revista de Educação à Distância Em Rede, v. 3, n. 2, 2016. Disponível em: <https://www.auniredede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/116/134> Acessado em: 25 de julho de 2022.

RECUERO, R. **Redes sociais na internet, difusão de informação e jornalismo: Elementos para discussão.** Metamorfoses Jornalísticas, 2009. Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/artigos/artigoredesjornalismorecuero.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

RECUERO, R. **Redes sociais na internet.** Sulina, 2011. Revista Cibercultura, 2 Ed., Porto Alegre: Editora Meridional, 2009. Disponível em: <http://wiki.stoa.usp.br/images/c/c6/Recuero-cap1.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

SANTANA, F. S.; PINTO, S. G. **Competências e habilidade do professor e o processo de aprendizagem nos cursos de graduação a distância.** XIII EVIDOSOL e X CILTEC-Online, junho de 2016. Disponível em: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/anais_linguagem_tecnologia/article/viewFile/10505/9436 Acessado em: 25 de julho de 2022.

SHANG, R. A.; CHEN, Y. C.; LIAO, H. J. **The value of participation in virtual consumer communities on brand loyalty.** Internet Research, Vol.16, N.4, pp.398-418, 2006. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10662240610690025/full/pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

SILVA, A. A. **Coordenadores pedagógicos: Trajetória, competências e responsabilidades.** RPGE - Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 1, p.38-51, jan/abr. 2021. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/download/13983/10344> Acessado em: 25 de julho de 2022.

SILVA, B.A.J.; SILVA, B.P.S.; OLIVEIRA, J.S.D.; SIQUEIRA, L.C.; ARAÚJO, V.M.C.; PEREZ, G.; SANTOS, R.S.; **A inserção de jovens recém-formados no mercado de trabalho.** Convibra, 2020. Disponível em: https://convibra.org/congresso/res/uploads/pdf/artigo21187_20200315.pdf Acessado em: 26 de julho de 2022.

SOUZA, F. E. R.; CIRANI, C. B. S.; STOROPOLI, J. E.; CARVALHO, C. C. **Inovação educacional: tendências para o ensino superior brasileiro.** UNINOVE, São Paulo, 2019. Disponível em:

<http://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/2142/2/Fernanda%20Edileuza%20Ricomini%20De%20Souza.pdf> Acessado em: 12 de outubro de 2022.

SOUZA, M. V.; SIMON, R. M. **Redes sociais e Moocs: Análise de mídias para uma educação em rede**. Revista de Educação a Distância Em Rede, v. 2, n. 1, 2015. Disponível em:
<https://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/38/46> Acessado em: 25 de julho de 2022.

USP, Jornal da. **Os desafios da educação no Brasil**. Edição online, 2018. Disponível em: <https://jornal.usp.br/especiais/os-desafios-da-educacao-no-brasil/> Acessado em: 25 de julho de 2022.

VASCONCELOS, Y. L.; YOSHITAKE, M.; FRANÇA, S.M.; CAVALCANTI, A.M. **Construtivismo na educação à distância**. UM PAR Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina, v. 16, n. 4, p.338-348, 2015. Disponível em:
<https://revistaensinoeducacao.pgskroton.com.br/article/download/3287/2953> Acessado em: 26 de julho de 2022.

XIA, J. **Practical Exploration of School-Family Cooperative Education during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China**. Vol.4, No. 2, março de 2020. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3555523> Acessado em: 04 de outubro de 2022.

ZIEROF MÍNGUEZ, P. J. C. **El uso de las TIC en la asignatura de educación física de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares**. 2018. Disponível em:
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/146262/tfm_2015-16_MTEE_pzm153_618.pdf Acessado em: 12 de outubro de 2022.